

Data about the authors

Margarita Lyshenko,

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department Marketing and Logistics, Dean of the Faculty of Economics and Management, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Nataliia Makarenko,

Doctor of Economics, Professor, Head the Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Ukraine, Sumy

Anna Kulyk,

Teacher of the second qualification category of the Department Enterprise, Trade and Stock Exchange Department, Kyiv Cooperative Institute of Business and Law, Kyiv, Ukraine

Vitaliy Polyvoda,

PhD Student of the Marketing and Logistics Department, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

УДК 339.332:658.8:339.187.4:005.936.3

ПЕТРИК В. В.
СЕРБИНСЬКИЙ А. В.
ЦЕРКОВНЮК Ю. В.

Форми систем збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств

Предметом дослідження є форми систем збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств.

Метою дослідження є визначити механізм вибору форм організації збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняльний метод, метод узагальнення даних.

Результати роботи. У статті окреслені форми збуту. Наведена класифікація системи збуту. Визначені напрями технічно-економічного аналізу. Розглянуто основні форми юридично самостійних органів збуту.

Висновки. Вибір каналів реалізації визначається різними факторами, і залежно від обраної стратегії переваги можуть бути різними. При цьому формується або власна система збуту підприємства, або використовується пов'язана система збуту, яка забезпечує юридичну залежність посередників від підприємства. Отже, механізм прийняття рішень про канали реалізації повинен базуватися на економічній та технологічній доцільності руху товару з метою отримання вигоди виробником, посередниками й кінцевими споживачами та може розраховуватись за різними критеріями.

Ключові слова: підприємство, збут, логістика, маркетинг, конкурентоспроможність, інформація, інновації, продукція, ринок, ефективність.

PETRYK V. V.
SERBYNSKYI A. V.
TSERKOVNIUK Yu. V.

Forms of product sales systems and ways of forming sales channels of enterprise

The subject of the study is the forms of product sales systems and the ways of forming sales channels of enterprises.

The purpose of the study is to determine the mechanism of choosing the forms of organization of product sales and the ways of forming sales channels of enterprises.

Research methods. The work uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, the comparative method, and the method of summarizing data.

Work results. The paper outlines the forms of sales. The classification of the sales system is given.

Directions of technical and economic analysis are defined. The main forms of legally independent sales bodies are considered.

Conclusions. *The choice of sales channels is determined by various factors, and depending on the chosen strategy, the advantages may be different. At the same time, either the company's own sales system is formed, or a related sales system is used, which ensures the legal dependence of intermediaries from the company. Therefore, the mechanism for making decisions about sales channels should be based on the economic and technological expediency of the movement of goods in order to benefit the manufacturer, intermediaries and end consumers and can be calculated according to various criteria.*

Keywords: *enterprise, sales, logistics, marketing, competitiveness, information, innovations, products, market, efficiency.*

Постановка проблеми. Розвиток ринкових умов і стабілізація економічних процесів в Україні значною мірою залежать від ефективності управління підприємств. У цих умовах збутову політику слід розглядати як економічну систему, ефективність якої залежить від характеру взаємодії з діловими партнерами, конкурентами, посередниками та органами державного управління. В умовах ризику та невизначеності вирішенню проблем забезпечення інтересів підприємств і суб'єктів зовнішнього середовища сприяє формування системи збуту підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми збутової діяльності суб'єктів господарювання висвітлювалися на теоретичному й методологічному рівнях такими вітчизняними і зарубіжними вченими, як Р. Акофф, М. Дороніна, П. Друкер, В. Корінев, Є. Крикавський, В. Пилипенко, Г. Семенов та ін. У працях цих авторів аналізуються принципи, методи і способи реалізації економічних процесів, поведінкові моделі виробничих організацій. Однак, певні теоретичні та науково-практичні проблеми формування системи збуту машинобудівних підприємств розроблені недостатньо і потребують подальших досліджень.

Мета статті – визначити механізм вибору форм організації збуту продукції та шляхи формування каналів реалізації підприємств.

Виклад основного матеріалу. Організація збуту є основною частиною збутової політики підприємства. У свою чергу, збут продукції як система заходів і відносин у процесі реалізації продукції має базуватися на маркетинговому підході як по суті використання інструментів маркетингу, так і по суті здійснення збутової функції маркетингу. Проведення через канали реалізації (збуту) використовується для формування елементів ринкової інфраструктури. При цьому збутова діяльність підприємства не завжди пов'язана з

посередниками. Вона може бути організована через власні збутові організації підприємства. Логістика маркетингу з її головним завданням відбору засобів і шляхів оптимального забезпечення збуту (інформація, складування, транспортування) обслуговує збутові канали реалізації підприємства в обсягах реалізації прийнятих рішень зі збуту. З функціональної точки зору, формування маркетингових каналів (системи збуту) – це результат діяльності усіх підрозділів підприємства з метою пошуку покупця та доставки йому товару необхідної якості в необхідній кількості і в обумовлені терміни.

Система збуту продукції є важливою частиною системи збуту підприємства, формування й організації якого пов'язана із сукупністю багатьох факторів, систем форм і методів збуту. Це так званий *distribution-mix*, що визначає перш за все структуру системи збуту підприємства, що зумовлює характер продажів (централізований, децентралізований чи змішаний збут). Централізована система управління збутом передбачає концентрування функцій управління в межах однієї служби збуту підприємства. Ця форма притаманна загалом територіально цілісним підприємствам з відносно вузькою предметною спеціалізацією. Децентралізована система управління передбачає територіально розгалужені підприємства з відносно широким товарним асортиментом. Змішана система організації управління передбачає децентралізацію оперативного управління функціями обігу при централізації маркетингових, юридичних, фінансово-бухгалтерських функцій і планування збуту.

Форма реалізації зумовлює залучення до збуту продукції притаманних і не притаманних підприємству торгових ланок. Прийнята така класифікація форм збуту: власна збутова система підприємства; пов'язана з підприємством систе-

ма збуту (координація діяльності самостійних посередників у рамках договірних відносин); незалежна система збуту (незалежні в правовому й економічному розумінні посередники). При непрямому збуті важко здійснити підтримку іміджу торгової марки виробника, організувати необхідний сервіс, контролювати ціни, крім того відсутній контакт з кінцевим споживачем, що зрештою, може негативно вплинути на конкурентоспроможність товару. Інтереси виробника і посередника не завжди збігаються, що може призводити до виникнення конфліктів і в цілому негативно вплинути на збут продукції підприємства.

Механізм прийняття рішень про канали реалізації базується на економічній та технологічній доцільності руху товару по такому шляху з метою принесення вигоди виробнику, посередникам і кінцевому споживачу та може розраховуватись за різними критеріями. При цьому технічно-економічний аналіз проводиться за такими напрямками: визначення кількості можливих посередників, виходячи з відпускної ціни, ринкової ціни, що склалася, та ймовірних торгових націнок, які зробить кожний учасник каналу; вибір типу посередників за юридичними та економічними ознаками й обсягу товару, який вони зможуть придбавати; визначення принципів взаєморозрахунків виробника та посередників; оцінювання варіативності логістики збуту: а) склад: на території підприємства або найближче до споживача; б) транспорт: власний або в оренді.

При формуванні каналів реалізації підприємство визначає правові та економічні форми відносин з власними і сторонніми органами збуту. При цьому формування збутових підрозділів підприємства проводиться залежно від розміру підприємства, типу товару, стратегії маркетингу, фінансових можливостей підприємства. При прийнятті рішень аналізується економічна ефективність різних варіантів схем збуту, види та рівні ризиків, а також сильні та слабкі сторони кожного варіанта методу збуту.

До основних форм юридично самостійних органів збуту належать: мережа роздрібно-торгівлі (магазини) підприємств; збутові дочірні оптові підприємства; оптово-роздрібні склади підприємств; торгові дома підприємств.

При цьому необхідними ознаками правової самостійності цих підприємств є: наявність статусу підприємства з відповідними записами про

правову форму діяльності; наявність власного банківського розрахункового рахунку; реєстрація підприємства в державних та місцевих органах; ведення власного бухгалтерського балансу. Позитив такої форми збуту полягає в тому, що, по-перше, збільшується відповідальність всіх дочірніх фірм за результати своєї діяльності. По-друге, покращується контроль за перевитратами та управління процесами збуту продукції за рахунок гнучкості та оперативності прийняття рішень у кожному конкретному випадку. По-третє, виробник стає ближче до споживача на регіональних ринках збуту. Однак, при наданні юридичної самостійності збутовим підрозділам у підприємства можуть виникнути такі проблеми: вихід дочірніх фірм зі складу материнської компанії; ускладнення фінансового контролю за діяльністю дочірніх фірм; певний ризик з найму на роботу менеджерів, в першу чергу, керівника дочірньої фірми (ризик підвищується, якщо дочірня фірма створюється на регіональному ринку) [13]. У випадку, коли збутові органи підприємства не мають юридичної самостійності, підприємство здійснює збут безпосередньо за допомогою відділу збуту або своїх інших органів – торгових філіалів, торгових представництв або через агентів, комісіонерів, брокерів. При цьому: відділ збуту може мати мережу торгових агентів або комісіонерів; в деяких випадках у переговорах з покупцем про продаж продукції бере участь керівництво підприємства; всі органи збуту є або структурними підрозділами (філіали, представництва), або штатними співробітниками підприємства (агенти, комісіонери). Перевагами даної форми збуту є централізація рішень, що приймаються, які дають змогу знизити ризик фінансових втрат, сконцентрувати зусилля в одному головному напрямі та реалізувати спільні маркетингові стратегії. Але ця форма організації збуту має суттєві недоліки – у випадку розширення підприємства погано контролюються витрати, відповідальність за незадовільні напрями дій підприємства лягає на його керівництво, не торкаючись середнього та нижчого рівня. Крім цього, у випадку діяльності підприємства на регіональному ринку виникають організаційні питання (відсутність печатки, повноважень співробітників тощо). Розглянуті системи організації збуту передбачають економічну залежність збутових органів підприємству. Система збуту незалежна від під-

приємства і в правовому, і в економічному відношенні, складається з одного або декількох посередників, які поступово перепродують товар один одному. Можливі два випадки: посередник приймає право власності на товар; посередник не приймає право власності на товар. У першому випадку посередник повністю самостійно і на свій ризик здійснює збут товару. На деяких ринках Європи такий покупець–посередник часто є сильнішим від підприємства–виробника, що диктує останньому свої умови.

До підприємств–посередників, які приймають право власності на товар, належать підприємства оптової та роздрібною торгівлі, які, у свою чергу, в системі збуту можуть: бути повністю незалежними від виробника, що робить в останнього нерегулярні чи одноразові покупки; перебувати в договірних відносинах з виробником (дистриб'ютор, дилер). Дистриб'ютор – незалежний оптовий посередник, який діє на основі договору, який він укладає з виробником. У договорі обумовлюються мінімальні обсяги продажів, розмір та умови товарного кредиту, розмір межі торгової націнки дистриб'ютора.

Висновки

Вибір каналів реалізації визначається різними факторами, і залежно від обраної стратегії переваги можуть бути різними. При цьому формується або власна система збуту підприємства, або використовується пов'язана система збуту, яка забезпечує юридичну залежність посередників від підприємства. Отже, механізм прийняття рішень про канали реалізації повинен базуватися на економічній та технологічній доцільності руху товару з метою отримання вигоди виробником, посередниками й кінцевими споживачами та може розраховуватись за різними критеріями.

Список використаних джерел

1. Амітан В. Н., Ларіна Р. Р., Пілюшенко В. Л. Логістика процесів в організаційно–економічних системах / Інститут економіко–правових досліджень НАН України. Донецьк: ТОВ «Юго–Восток, Лтд», 2003. 73 с.
2. Апопій В. В. Внутрішня торгівля України: напрями структурної перебудови. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2003. Вип. 14. С. 38–50.
3. Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Маркетингове дослідження в системі управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України:

іни: зб. наук.–техн. праць. Львів: РВВ НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (1). С. 125–130.

4. Гаврилко П. П., Колодійчук А. В., Черторижський В. М. Фактори інноваційного розвитку промисловості. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2011. Вип. 21 (11). С. 201–205.

5. Гаврилко П. П., Лалакулич М.Ю., Колодійчук А. В. Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.–техн. праць. 2012. Вип. 22.4. С. 158–164.

6. Колодійчук А. В., Гуштан Т.В., Молнар О.С., Василюха Н.В., Чобаль Л.Ю. Міжнародні перевезення в міжнародній економіці: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2021. 189 с.

7. Колодійчук А. В., Молнар О. С., Рибаківа Л. П., Ценклер Н. І., Югас Е. Ф. Міжнародне підприємництво: підручник. Львів: Вид–во ННВК «АТБ», 2022. 191 с.

8. Колодійчук А. В. Інформація як фактор інноваційного розвитку економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. №5/1(132). С. 58–62.

9. Колодійчук А. В., Пісний В. М. Особливості функціонування машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (13). С. 172–178.

10. Колодійчук А. В., Пісний В. М., Семчук Ж. В. Сутність інновацій, структура та основні етапи інноваційного процесу. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (9). С. 191–196.

11. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (8). С. 183–187.

12. Сопільник Л. І., Колодійчук А. В. Управління конкурентоспроможністю машинобудівних підприємств на сучасному етапі розвитку економіки України. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19 (10). С. 222–227.

13. Устенко О. Л. Інноваційне підприємство в контексті структурної перебудови економіки України. Персонал. 1999. № 3 (51). Додаток. С. 40.

References

1. Amitan, V. N., Larina, R. R., & Pilyushenko, V. L. Logistics processes in organizational and economic systems. Institute of Economic and Legal Research of the National Academy of Sciences of Ukraine. Donetsk: LLC Yugo–Vostok, Ltd., 2003. [in Ukrainian].
2. Apoyiy, V. V. (2003). Vnutrishnya torhivlya Ukrayiny: napryamy strukturnoyi perebudovy [Domestic trade of Ukraine: directions of structural restructuring]. In Visnyk

L'vivs'koyi komertsyynoyi akademiyi. Seriya: Ekonomichna [Bulletin of the Lviv Academy of Commerce. Series: Economics]: Vol. 14 (pp. 38–50). [in Ukrainian].

3. Vazhynskyy, F. A., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Marketynhovi doslidzhennya v systemi upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Marketing research in the system of competitiveness management of enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (1) (pp. 125–130). [in Ukrainian].

4. Havrylko, P. P., Kolodiychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21 (11) (pp. 201–205). [in Ukrainian].

5. Havrylko, P. P., Lalakulych, M. Yu., & Kolodiychuk, A. V. (2012). Osnovni factory vynykennya kryzovykh yavlyshch na promyslovykh pidpryyemstvakh [The main factors of emergence of crisis phenomena in industrial enterprises]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 22 (4) (pp. 158–164). [in Ukrainian].

6. Kolodiychuk, A. V., Hushtan, T. V., Molnar, O. S., Vasylykha, N. V., & Chobal, L. Yu. (2021). Mizhnarodni perevezennya v mizhnarodniy ekonomitsi [International transportation in the international economy]: Textbook. Lviv: ATB Publishing [in Ukrainian].

7. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Rybakova, L. P., Tsenkler, N. I., & Yuhas, E. F. (2022). Mizhnarodne pidpryyemnytstvo [International entrepreneurship]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V. (2012). Informatsiya yak faktor innovatsiynoho rozvytku ekonomiky [Information as a factor of innovation development of the economy]. In Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation pro-

cess]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

11. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

13. Ustenko, O. L. (1999). Innovatsiyne pidpryyemstvo v konteksti strukturnoyi perebudovy ekonomiky Ukrayiny [Innovative enterprise in the context of structural restructuring of the economy of Ukraine]. Personal – Personnel, 3 (51). Addition, 40. [in Ukrainian].

Дані про авторів

Петрик Віталій Васильович,

аспірант, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Сербинський Андрій Володимирович,

магістр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Церковнюк Юлія Володимирівна,

бакалавр, економічний факультет, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Vitaliy Petryk,

Graduate student, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Andriy Serbynsky,

Master's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Yuliya Tserkovniuk,

Bachelor's degree, Faculty of Economics, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua